

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

6. **Axmedjanova Nargiza Ismailovna, Shomuradova Shakhnoza Shavkatovna** BOLALARDA O'TKIR PYELONEFRITDA TUBULOINTERSTITIAL ZARARLANISHLARINING BASHORATCHILARI/ ПРЕДИКТОРЫ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ/ PREDICTORS OF TUBULOINTERSTITIAL LESIONS IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN.....69
7. **Gulomamatova Tuxtabonu Akbarali qizi, Valiyev Shuxrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich** HOMILADORLIK DAVRIDA MIGRATSIYALOVCHI TROMBOZ BILAN ASORATLANGAN VARIKOZ KASALLIGINI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI/MANAGEMENT STRATEGIES FOR VARICOSE VEIN DISEASE COMPLICATED BY MIGRATORY THROMBOSIS IN PREGNANCY/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЁННОЙ МИГРИРУЮЩИМ ТРОМБОЗОМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ.....73
8. **Nazirova Muyassar Ubayevna, Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna** PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROZNING KENG QAMROVLI DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ: ВСЕСТОРОННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗ/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....79
9. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Zoirova Nilufar Asliddinovna, Shavkatov Xasan Shavkatovich** GENITAL PROLAPS FONIDA BACHADON VA UNING ORTIQLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARIDA KLINIK KO'RINISHLAR VA ULARNING TAHLILI/КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ МАТКИ И ЕЁ ПРИДАТКОВ НА ФОНЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА/ CLINICAL MANIFESTATIONS AND THEIR ANALYSIS IN BENIGN TUMORS OF THE UTERUS AND ITS ADNEXA IN THE SETTING OF GENITAL PROLAPSE.....83
10. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Valiyev Shuhrat Nasimovich, Ernazarova Moxinur Zaynobiddinovna** EKOLOGIK OMILLARNING O'SMIR QIZLAR JINSIY YETILISHI VA MENSTRUAL FUNKSIYASIGA TA'SIRI / ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ И МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ/ THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON SEXUAL MATURATION AND MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENT GIRLS.....89
11. **Shodikulova Gulandom Zikriyaevna, Yunusova Zarnigor** HOMILADORLAR ORASIDA DIFFERENSIALLASHMAGAN BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DISPLAZIYASINING TARQALISHI VA UCHRASHI/ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ/ PREVALENCE AND INCIDENCE OF UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AMONG PREGNANT WOMEN.....93
12. **Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Egamqulov Zayniydin Toshmuxammedovich, G'aniyev Faxriddin Istamqulovich, Fatxulin Nail Salavatovich, Shavkatov Hasan Shavkatovich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....97

UDK: 615.322:615.357-085:616.69-008.1

Nazirova Muyassar Ubayevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Toshkent, O'zbekiston

Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Toshkent, O'zbekiston

PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROZNING KENG QAMROVLI DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI

For citation: Nazirova Muyassar Ubayevna, Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Comprehensive diagnosis and prognosis of perimenopausal osteoporosis, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2026 vol 7 issue 1

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18886784>

ANNOTATSIYA

Klimakterik davr - bu ayol hayotidagi fiziologik o'tish davri bo'lib, reproduktiv bosqich va keksalik o'rtasidagi vaqtni egallaydi. Ushbu davrda butun organizmdagi yoshga bog'liq o'zgarishlar fonida reproduktiv tizimda involyutsion jarayonlar hali ham hukmronlik qiladi va tuxumdonlar funksiyasining asta-sekin pasayishi va yopilishi bilan tavsiflanadi. Menopauza davrida vazomotor, emotsional-vegetativ yoki metabolik kasalliklar kabi o'zgarishlar yuz beradi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, balog'at yoshidan qarilikgacha bo'lgan davrda, yoshga bog'liq o'zgarishlar fonida, yuqorida aytib o'tilganidek, yoshga bog'liq pasayish va keyin tuxumdonlar faoliyatining to'xtashi natijasida kelib chiqqan estrogen etishmovchiligi holatining namoyon bo'lishi ustunlik qiladi. Tuxumdon funksiyasining tanadan susayishi bilan qondagi kaltsiy miqdori keskin kamayadi, bu ko'pincha bu yoshdagi ayollarda suyaklarda yoriqlarni keltirib chiqaradi. Aytish kerakki, hayotning perimenopausal davri suyak kasalliklari uchun o'ziga xos xavf omilidir. Biz 55 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan 68 nafar perimenopausal ayolning suyak tizimining holatini baholadik. Ayollarning ahvoli quyidagi mezonlar bo'yicha baholandi: shikoyatlar, umumiy tekshiruv, kasallik tarixi va gormonal holat, qonda Ca va vitamin D3 darajasi ham baholandi. Transdermal gel Estrojel gormonal dori sifatida ishlatilgan.

Kalit so'zlar: klimakterik davr, osteoporoz, diagnostika, kaltsiy miqdori, estrojel, estradiol, paraterioid gormoni.

Nazirova Muyassar Ubayevna

Candidate of Medical Sciences, Dosent

Tashkent State Dental Institute

Tashkent, Uzbekistan

Kattahodjaeva Mahmuda Hamdamovna

Doctor of Medical Sciences, Professor

Tashkent State Dental Institute

Tashkent, Uzbekistan

COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS**ABSTRACT**

The menopausal period is a physiological transition period in a woman's life, which occupies the period of time between the reproductive phase and old age. During this period, against the background of age-related changes in the entire body, nevertheless, the involution processes dominate the reproductive system and are characterized by a gradual decrease and shutdown of ovarian function. In the menopausal period, changes such as vasomotor, emotional-vegetative or metabolic disorders occur. It should also be noted in the period from adulthood to old age, against the background of age-related changes, the manifestations of an estrogen deficiency condition, due to an age-related decrease and then the cessation of ovarian function, dominate as indicated above. With the extinction of ovarian function from the body, the calcium content in the blood decreases sharply, which often causes fractures in women at this age. It must be said that the perimenopausal period of life is a kind of risk factor for bone diseases. We assessed the state of the bone system of 68 perimenopausal women aged 55 to 65 years. The condition of the women was assessed according to the following criteria: complaints, general examination, anamnesis, as well as hormonal status, blood levels of Ca and vit.D. The transdermal gel Estrojel was used as a hormonal drug.

Key words: menopause, osteoporosis, diagnosis, calcium content, estrojel, estradiol, parathyroid hormone.

Назирова Муяссар Убаевна

Кандидат медицинских наук, доцент
Ташкентский государственный медицинский университет

Ташкент, Узбекистан

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна

Доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет

Ташкент, Узбекистан

ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ: ВСЕСТОРОННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗ

АННОТАЦИЯ

Климатерический период — это физиологический переходный этап в жизни женщины, охватывающий время между репродуктивной фазой и старостью. В этот период на фоне возрастных изменений в организме сохраняются инволюционные процессы в репродуктивной системе, которые характеризуются постепенным снижением и прекращением функции яичников. В период менопаузы происходят изменения, такие как вазомоторные, эмоционально-вегетативные или метаболические расстройства. Также важно отметить, что на протяжении периода от половой зрелости до старости, под воздействием возрастных изменений, преобладает проявление состояния дефицита эстрогенов, вызванного снижением функции яичников резко уменьшается уровень кальция в крови, что часто приводит к образованию переломов в костях у женщин этого возраста. Следует отметить, что период перименопаузы является специфическим фактором риска для заболеваний костей. Мы оценили состояние костной системы 68 перименопаузальных женщин в возрасте от 55 до 65 лет. Состояние женщин оценивалось по следующим критериям: жалобы, общий осмотр, анамнез и гормональный статус, уровень кальция и витамина D3 в крови также был оценён. В качестве гормонального препарата использовался трансдермальный гель Эстрожель.

Ключевые слова: климатерический период, остеопороз, диагностика, уровень кальция, Эстрожель, эстрадиол, паратиреоидный гормон.

Kirish: Tabiiy qarish jarayonlari haqidagi fan tibbiyotning turli sohalariga (ginekologiya, endokrinologiya, travmatologiya, nevrologiya va boshqalar) tegishli. Voyaga yetganlikdan qarilikka o'tish- klimakterik davrda, yoshga bog'liq o'zgarishlar fonida estrogen yetishmovchiligining klinik ko'rinishlari dominantlik qilib, keyinchalik tuxumdonlar faoliyatining to'xtashi kuzatiladi. Menopauza davrida ayollar tanasida sodir bo'ladigan jarayonlarni bilish keksa yoshdagi kasalliklarning oldini olishga va qariyotgan odamlarning hayot sifatini yaxshilashga, shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklari va suyak sinishi bilan bog'liq nogironlikni kamaytirishga qaratilgan profilaktika choralarini erta boshlash imkonini beradi. Hozirgi vaqtda osteoporozning eng yaxshi diagnostika usuli osteodensitometriya hisoblanadi. Imkoniyat cheklanganligi va iqtisodiy muammolar sababli aholining keng doirasida osteodensitometriyani o'tkazish imkoniyati mavjud emas. Shu sabablarga ko'ra, osteoporozni tashxislash va oldini olishda xavf omillarini bilish va hisobga olish alohida ahamiyatga ega. Osteoporoz odatda uzoq vaqt klinik belgilsiz davom etadi, osteoporoz bilan og'rikan odamlar, bel og'rig'i paydo bo'lmaguncha, qomatdagi o'zgarish yoki turli joylarda sinishlar paydo bo'lmaguncha tibbiy yordamga murojaat qilmaydi. Ko'p hollarda osteoporoz erta o'lim yoki mehnat qobiliyatini yo'qotish, o'z-o'zini parvarish qilishning cheklanganligi va umuman hayot sifatining yomonlashishiga olib keladigan suyak sinishi mavjud bo'lganda tashxislanadi. (1, 7, 9, 12, 21). JSST ma'lumotlariga ko'ra, osteoporoz suyak sinishi bilan og'rikan bemorlarda nogironlik va o'lim sababi sifatida yuqumli bo'lmagan kasalliklar orasida to'rtinchi o'rinda turadi. Ayollarning atigi 25% i son suyagi singanidan keyin to'liq davolanib qolgan 50% i nogiron bo'lib qoladi, bemorlarning 25% i asoratlardan vafot etadi (2,3, 5, 22, 26,30). (4,8, 23, 25). Adabiyotlarga ko'ra, osteoporoz odatda birlamchi va ikkilamchi bo'ladi (12). Birlamchi osteoporoz ko'pincha menopauza yoshidagi ayollarda uchraydi, bu tuxumdonlar faoliyatining pasayishi bilan bog'liq. Ikkilamchi osteoporoz erta yoshda mavjud bo'lgan endokrin kasalliklar, oshqozon-ichak kasalliklari, revmatik asoratlar kabi ekstragenital kasalliklar fonida rivojlanishi mumkin. Birlamchi osteoporozning rivojlanishi uchun genetik va konstitutsiyaviy irq (oq yoki qora tanlilar) katta ahamiyatga ega. Osteoporoz rivojlanishida muhim sabablardan shularni ta'kidlash kerakki (ayollarda erkaklarga qaraganda tez-tez uchraydi), tartibsiz hayz ko'rish, tez-tez tug'ish (tug'ruq orasidagi interval 3 yildan kam bo'lishi), laktatsiya > 1 yil. Osteoporoz rivojlanishining yana bir sabablaridan oziq-ovqatdan kaltsiy iste'molining kamayishi (<1000 mg / kun), jismoniy faollikning kamligi, chekish, spirtli ichimliklar, qahva (kuniga > 5 stakan), oziq-ovqat tarkibida oqsil hamda klechatka miqdorining ko'pligi va dietada kislotali ovqatlarning ko'pligi (5, 6, 9, 29,31).

Tadqiqot maqsadi: O'zbekistonda menopauza davridagi ayollarda osteoporozning oldini olish chora-tadbirlarini o'tkazish. Sog'likni saqlashning dastlabki zvenolarida osteoporoz xavfi va og'irligini baholash mezonlarini ishlab chiqish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Biz 68 nafar perimenopozal ayolni kuzatdik. Bemorlar yoshi 45 yoshdan 65 yoshgacha. Ayollarni tekshirishda kasallik tarixiga (tug'ruq soni, tug'ruq oralig'i, laktatsiya davomiyligi, ovqatlanish va boshqalar) alohida e'tibor berildi. Barcha ayollar 2 guruhga bo'lindi. Birinchi guruh ayollari tarkibida D3, shuningdek, vitamin K2 saqlovchi Ca Osteo K2 preparatini qabul qilishdi (34 nafar ayol). Ikkinchi guruhda 34 nafar ayol bo'lib, ular Osteo K2 preparati va transdermal gel Estrojel qabul qilishdi. Estrojel kuniga bir marta qorin, bel, yelka yoki bilak terisiga yupqa qatlamda surildi. Qo'llash maydoni kamida 2 pancha maydoniga teng bo'lishi kerak. Jarayonda antropometrik o'lchovlar (bo'yi, vazni, TVI), densitometriya, gormonlar-estriol, shuningdek, osteopeniya va osteoporoz rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lgan qondagi vitamin D va Ca darajasini aniqlandi.

Tadqiqot natijalari va muhokama:

Klinik belgilarni o'rganishda 1-guruhdagi 7 nafar ayollar (16,7%) kuchli bel og'rig'iga shikoyat qilishdi, 18 nafar ayollarda (53,3%) o'rtacha og'riq qayd etildi va 9 nafar ayollar esa og'riq his qilmadi. 2-guruhdagi 34 nafar ayollardan 16 nafarida (43,8%) kuchli bel og'rig'i, 15 nafarida (40,6%) o'rtacha og'riq kuzatilgan, 5 nafar bemorda esa og'riq kuzatilmagan. Kuzatuvdagi ayollarning bo'y uzunligining nazorati muhim hisoblanadi. Birinchi guruhda bo'y uzunligining 10 sm gacha pasayishi kuzatilmadi. 9 nafarida (30%) bo'y uzunligining 5 sm gacha pasayishi, 5 nafar ayolda (16,7%) 2 sm gacha pasayish qayd etildi. Ikkinchi guruhda 5 nafar ayolda (15,6%) bo'y uzunligining 10 sm gacha pasayishi, 15 nafar ayolda (46,8%) 5 sm gacha pasayishi, 12 nafarida esa (37,5%) 2 sm gacha pasayish qayd etildi. 1-guruhdagi ayollarning qondagi estriol miqdori 10 nafar ayolda (33,3%) o'zgarishsiz (62 pg/ml), 5 nafar ayolda keskin pasayish qayd etilgan (10 pg/ml gacha), 7 nafar ayolda (23,3%) o'rtacha darajada kamaygan (15 pg/ml gacha). 2-guruhda 12 nafar ayolda keskin pasayish (10 pg / ml gacha), 10 nafarida o'rtacha pasayish (15 pg / ml gacha) va 8 nafarida norma chegaralari (78-80 pg / ml) kuzatildi. Tez-tez qizib ketish (kuniga 10-12 martagacha) 5 nafar (17%) 1-guruhdagi ayollarda kuzatilgan, ayollarning 73,3% i kamdan-kam hollarda (kuniga 3-4 marta) qizib ketishga shikoyat qilgan va 3 nafarida kuzatilmadi. 2-guruhda tez-tez qizib ketish 2 nafar ayolda kuzatilgan, kamdan-kam qizish 50% ida va 15 nafarida esa bu belgilar kuzatilmagan. Ayollarning qomatidagi egilishga e'tibor berildi. 1-guruhda 2 nafar ayolda keskin egilish, 18 (60%) ayolda biroz yaqqol egilish, 10 (33,3%)

ayolda qomatida buzilish kuzatilmagan. 2-guruhda 8 nafar ayolda keskin egilish, 17 nafar (53,1%) ayolda biroz yaqqol egilish, 5 nafarida qomatida buzilishlar kuzatilmadi. 1-guruhning qon plazmasidagi Ca va D vitamini miqdorini o'rganishda 3 ayolda ko'rsatkichlarning keskin pasayishi, 19 (63,3%) ayolda me'yordan pastroq va 8 (27%) ayolda norma chegaralarida kuzatildi. 2-guruhdagi ayollarda bu parametrlarni o'rganishda plazmadagi Ca va D vitamini konsentratsiyasining keskin pasayishini 9 (28%), 18 (56%) me'yordan pastroq va 3 nafar ayolda norma chegaralarida ekanligini ko'rdik. 1-guruhdagi densitometrik tadqiqotlar 5 nafar ayolda yaqqol osteoporoz kuzatilganligi aniqlandi. Osteopeniya 15 nafar (43%), 14 nafar ayolda (47%) osteoporoz belgilari aniqlanmagan. Bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, yosh o'tishi bilan esterodiol miqdori kamayadi, shuningdek, qonda Ca va D vitamini miqdori ham kamayadi. Densitometrik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kasallikning boshlanishida osteopeniya keyinchalik osteoporozga aylanadi. Perimenopauzal ayollarda osteoporozning klinik belgilariga asoslanib, osteoporozni 4 darajaga bo'lish mumkin. 34 nafar ayoldan iborat birinchi guruhda 16 nafar ayolda tug'ruq- 3 marta, 6 nafarida- 4 marta, qolganlarida esa 1-2 marta tug'ruq bo'lgan. 12 nafar ayol 1,5 yildan ortiq emizgan, 13 nafar ayol bir yilgacha, 6 nafari emizmagan. Ikkinchi guruhda 16 nafar ayol 2 yil, 14 nafari bir yil davomida emizgan, 4 nafari emizmagan. Birinchi guruhda ham, ikkinchi guruhda ham abortlar soni 3-5 marotaba. Sut mahsulotlarini hazm qilolmaslik birinchi guruhda 9 nafar, ikkinchi guruhda esa 12 nafar ayol tomonidan qayd etilgan. Birinchi guruhda 4 nafar ayolda bachadon miomasi tufayli bachadon va ortiqlari bilan amputatsiya qilingan. 45-48 yosh oralig'ida. Ikkinchi guruh, bachadon amputatsiyasi 47-52 yoshda o'tkazilgani

aniqlandi. Ko'p va tez-tez tug'uvchi, uzoq vaqt davomida emizuvchi va sut mahsulotlarini hazm qila olmaydigan ayollarda osteoporozning klinik belgilari aniq ifodalanadi.

Shunday qilib, olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, ayollarning yoshi o'tishi bilan va ularning turmush tarzi qondagi estradiol konsentratsiyasining pasayishiga hamda qonda Ca va D vitamini miqdorining kamayishiga olib keladi. Shu bilan birga, rentgen tekshiruv paytida - osteoporozning boshlang'ich davrida yagona, yosh o'tishi bilan esa suyaklarda ko'plab kistasimon o'zgarishlar aniqlanadi. Densitometrik tekshiruv osteopeniyaning osteoporozga o'tishi aniq tashxislanadi. Transdermal gel Estrojeldan foydalangan ayollarda 4-5 kunda qizib ketishlar kamaydi, uyqu normallashti va birinchi guruhga nisbatan bel og'rig'i kamaydi. Ca va D3 vitaminini qabul qilish, osteoporozni davolash uchun, shuningdek, har qanday terapevtik rejimning majburiy tarkibiy qismidir, transdermal gel Estrojeldan foydalanish ayolning hayot sifatini tezda yaxshilaydi.

Xulosa:

1. Ayolning perimenopauzadan postmenopauzal davrga o'tishi bilan uzun suyaklar tuzilishidagi buzilishlarning klinik belgilari va laboratoriya belgilari kuchayadi, bu gormonal funktsiyaning pasayishi va osteopeniyadan osteoporozga o'tish bilan bog'liq.

2. Osteoporozni aniqlash uchun eng ishonchli diagnostik testlar Densitometriya, MRI va rentgenologik tadqiqotlardir.

3. Transdermal gel Estrojeldan foydalanish perimenopauzal ayollarning umumiy holatini nisbatan tez yaxshilaydi, uni ishlatish juda oson.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Асилова С.У., Тургунова Г.И., Рахбарова Д.А. Экспериментальное обоснование применения хитозана при посттравматических остеопорозах. Конференция травматологов и ортопедов международным участием/ Узбекистан, Хива, 5 ноября 2010 г. С.130
2. Асилова С.У., Тургунова Г.И., Назирова М.У., Юсупова К.А., Назаров Ж.Х., Милушева Р.Ю. Влияния модифицированного хитозана на формирование костной ткани. Вестник ташкентской медицинской академии 2012г, №1, с-24-29
3. Асилова С.У., Югай А.В., Нуримов Г.К., Давлетов С.И., Турдибеков Б.С. Экспериментальное исследование с применением хитозана и модифицированного хитозана ожинская Л.Я., Белая Ж.Е. Достижения и перспективы в лечении остеопороза // Профилактическая медицина, 2009.- №6. С.21-26
4. Рубашек И.А., Невмержицкая И.Ю. Скринирующая анкета по остеопорозу // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, 2005.- № 4 (42). -С. 175.
5. Асилова С.У., Умарова Г.Ш. Изучения влияния хитозана и модифицированного хитозана в процессе регенерация костный ткани в эксперименте. Сборник тезисов "Актуальные вопросы травматологии и ортопедии" VIII съезд травматологов ортопедов Узбекистана, Андижан, 2013 г, с-121
6. Асилова С.У., Назарова Н.З., Умарова Г.Ш., Нуримов Г.К. "Ангиометрическое исследование при остеопорозе костей в экспериментальных условиях". Медицинский журнал Узбекистана, г. Ташкент, 2013 г, №3, с-145-147
7. С.У.Асилова, А.В.Югай, Б.С.Турдибеков, Б.Ш.Убайдуллаев, Г.Ш.Умарова Биохимические исследования крови лабораторных животных при посттравматическом остеопорозе в условиях эксперимента. Медицинский журнал Узбекистана. №3, 2014. С-92-93.
8. Асилова С.У., Рашидова С.Ш., Убайдуллаев Б.Ш., Юсупова К.А., Умарова Г.Ш., Нуримов Г.К., Вахидова Н.Р Морфологические исследования при остеопорозе костей в экспериментальных условиях научно практическая конференция «Wykszatlenie I nauka bez granic-2014» Vol 22, С 19. Польша
9. Асилова С.У. Biochemical indications at posttraumatic osteoporosis in experimental conditions.35th SICOT Orthopaedic World Conference, Бразилия.2016
10. Асилова С.У., Убайдуллаев Б.Ш., Юсупова К.А., Югай А.В., Максудов Ш.А. Определение кальция и щелочной фосфатазы в крови при посттравматическом остеопорозе костей в экспериментальных условиях II конгресс травматологов-ортопедов. Травматология и ортопедия столицы. Настоящее и будущее. Сборник тезисов., г.Москва, 2014 г., с-23-24
11. Белая Ж.Е., Bilezikian John P., Ершова О.Б., Лесняк О.М., Маорченкова Л.А., Родионова С.С., Рожинская Л.Я., Торопцева Н.В., Юренева С.В. Возможности длительной терапии постменопаузального остеопороза: обзор результатов клинических исследований деносуаба и резолюция совета экспертов Российской ассоциации по остеопорозу // Остеопороз и остеопатии, 2018.-№1.- Т.21.-С.17-222.
12. M.Abdieva .D.Saidjalilova, S.Asilova Calcium intake and risk of fracture during the premenopause periods World science №12(28) Vol.4. December 2017
13. Asilova S., Saliev S. Development of evaluation and treatment methods in patients with dysplastic hip arthritis depending on bone mineral density. MPH, MD 34th SICOT Orthopaedic World Conference, Hyderabad, India, 2013 г. 17-19 October 2013
14. Asilova S., Yugay A.Morphological parameters of influence of chitosan and modified chitosan on the regeneration of bone tissue in the experiment. 34th SICOT Orthopaedic World Conference, Hyderabad, India, 2013 г. 17-19 October 2013
15. Asilova S., Biochemical indications at posttraumatic osteoporosis in experimental conditions. 35th SICOT Orthopaedic World Conference, Бразилия.2016
16. Asche C; Nelson R; McAdam-Marx C; Jhaveri M; Ye X. Predictors of oral bisphosphonate prescriptions in post-menopausal women with osteoporosis in a real-world setting in the USA // Osteoporosis International: A Journal Established As Result Of Cooperation Between The European Foundation For Osteoporosis And The National Osteoporosis Foundation Of The USA [Osteoporos Int] 2010 Aug; Vol. 21 (8), pp. 1427-36.

17. Nazirova M.U.prof.Kattakhodjaeva M.Kh. prof.Asilova S.U. The state of bone mineral density of women in the perimenopausal period. *British Medical Journal/* Volume 3, №1, January 2023.P.48-54
18. Каттаходжаева М.Х., Абдусаматова М.Х. Обмен NO у женщин с патологическим климактерием и его коррекция препаратом Симвастатин// Материалы науч.- практ. Конференц. «Актуальн. Вопросы клинич. И эксперм. медицины», Санкт-петербург 2005, стр. 228-229.
19. Каттаходжаева М.Х., Абдусаматова М.Х., Сулейманова Н.Ж. Липид корригирующая эффективность Симвастатина при проведении заместительной гормональной терапии климактерических расстройств в перименопаузе// Журнал Новости Дерматовенерологии и репродукт. Здоровья, Ташкент, 2006, №1, стр. 72-76
20. Лукьянчикова Н.С., Шапапова Е.И. Комплексный подход к реабилитации пациентов с остеопорозом // Остеопороз и остеопатии, 2017.-№1.- Т.20.-С.39-43
21. Назирова М.У. Каттаходжаева М.Х.« Клинико-диагностические показатели остеопороза у женщин перименопаузального периода» Журнал Reproductive health and uro-nephrologii research 2023 №1 С52-56.
22. Назирова М.У. Каттаходжаева М.Х «Диагностика минеральной плотности костной ткани у женщин перименопаузального периода» Журнал Тиббиетда янги кун 2023 С-186-192.
23. Никитинская О.А., Торопцова Н.В., Насонов Е.Л. Приверженность лечению остеопороза: результаты ретроспективного когортного исследования // Научно-практическая ревматология, 2019.-Т.57.-№4.-С.415-420.
24. Никитинская О.А., Торопцова Н.В., Насонов Е.Л. Место стронция ранелата в лечении больных остеопорозом (результаты программы МАРК) // Научно-практическая ревматология, 2018.-Т.56.-№4.-С.429-432
25. Паникар В.И. Особенности клиники, диагностики и лечения гонартроза в старческом возрасте // Автореферат дисс...к.м.н., 2020
26. Пасиешвили Л.М., Бобро Л.Н. Остеоартроз и остеопороз: механизмы реализации и способы диагностики // Крымский терапевтический журнал, 2009.-№1.-С.30-33
27. Петрушкина А.А., Пигарова Е.А., Рожинская Л.Я. Эпидемиология дефицита витамина Д в Российской Федерации // Остеопороз и остеопатии, 2018.-№3.- Т.21.-С.15-20
28. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В. Антиостеопоротические препараты в лечении остеоартроза у женщин в постменопаузальном периоде // Журнал «Боль. Суставы. Позвоночник», 2011.-№4 (04)-С.12-24. (С.12-14; 20-21)
29. Поворознюк В.В., Дзерович Н.И. Особенности телостроения у женщин различного возраста // Боль. Суставы. Позвоночник, 2013.-4(12).С.13-18.
30. Попов А.А., Изможерова Н.В., Фоминюк М.И., Тагильцева Н.В., Козюлина Е.В., Гаврилова Е.И. Частота диагностики постменопаузального остеопороза позвоночника, дальнего радиуса и экстравертебральных переломов у женщин с нормальной массой тела, избыточным весом и ожирением // Терапевтический архив, 2008.-Т.80(5).-pp. 52-56
31. Профессиональные ассоциации: Остеопороз // Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2016.-101 с.